

ЭЛЕКТРОНИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

Хусамиддинова М.М., Шукуров А.Л.

Ташкентский государственный технический университет

[DOI:doi.org/ 10.5281/zenodo.11178638](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178638)

Аннотация: в данной работе рассматривается бурное развитие электроники, изучение физической электроники и тенденции автоматизации, чем они обусловлены, положительные и отрицательные моменты электроники

Ключевые слова: электроника, техника, электричество, автоматизация.

Электроника "Электроника" (от греч.) отрасль науки и техники для создания и практического использования различных устройств и электроники, основанных на изменении концентрации и движения частиц заряда (электронов) между электронами, в газах или в твердых стеклах.

Появление электроники привело к открытию и изучению электричества, электромагнетизма и изобретению радио. Поскольку радиопередатчики сразу же находят применение (в основном в морском и военном деле), им требуется базовая основа, созданием и исследованием которой занимается электроника. Базовая основа первого поколения базируется на электронной лампе, что привело к развитию вакуумной электроники. Кроме того, толчком к развитию послужило изобретение телевидения и радара, которые широко использовались во время Второй мировой войны.

Вместе с тем вакуумные трубы имеют существенные недостатки. В основном, это большие габариты и высокое энергопотребление (что важно для портативных устройств). Таким образом, твердая электроника начала развиваться, а диоды и транзисторы стали использоваться как элементная основа. Дальнейшее развитие электроники обусловлено появлением компьютеров. Для транзисторных компьютеров характерны большие габариты и энергопотребление, а также плохая надежность. Чтобы решить эти проблемы, использовались микросборки и микросхемы. Количество микроэлементов постепенно возрастало, стали появляться микропроцессоры. На данный момент развитие электроники способствует появлению сотовых коммуникаций, а также различных беспроводных устройств, навигаторов, коммуникаторов, планшетов.

До появления электронных компьютеров логические операции выполнялись на электромеханических или механических реле.

В 1943 году электромеханический компьютер Марк-1 выполнял дополнительную операцию за 0,3 секунды. Однако в середине XX века для управления стали использовать электровакуумные приборы, изобретенные Либеном (1912) и Ли де Форестом (1906). В 1939 году появился первый

вакуумный ламповый компьютер (Дж. Атанасов), который вычислял с помощью логических операций (Дж. Атанасов). В 1946 году появился электровакуумный компьютер Eniac, содержащий 17 468 лампочек, которые необходимо было проверять при установке. Машина могла выполнять 5 000 сложений в секунду. Первый транзистор, созданный Сэвидом Уильямом Шокли Джоном Бардином и Уолтером Браттейном, появился в 1947 году. Позволив перейти к твердотельной логике, последующее изобретение полупроводниковых металлооксидных структур стало важнейшей вехой в развитии электроники.

Физическая электроника: Физическая электроника - это область науки и техники, включающая в себя изучение физических явлений, на основе которых разрабатываются и создаются новые электронные приборы и оборудование.

Область исследования. Излучающая электроника, включая все виды излучения, определяющие эмиссионные явления, спектры излучения и поверхностные процессы заряженных частиц. Твердотельная электроника, включая микроволновую электронику, полупроводниковую электронику, акустооптическую электронику, сверхпроводящую электронику, спиновую электронику, оптоэлектронику и криогенную электронику. Вакуумная электроника, включая методы создания потока заряженных частиц, оптоэлектронные и ионные системы, релятивистскую электронику. Физические явления в твердотельных наноструктурах, молекулярных структурах и кластерах; проводящие пленки и покрытия, полупроводники и тонкие диэлектрики. Плазменная электроника: физические процессы в плазменной электронике, включая микроволновые генераторы, усилители, плазменные ускорители (установки) и плазменные пучковые разряды. Изучение физических технологий на основе плазмы и пучка (beam), включая модификацию свойств поверхности, нанесение тонких пленок и тонкопленочных структур. В рамках этой специализации аспиранты развивают свои исследовательские навыки, используя накопленные знания по анализу и интерпретации результатов, полученных в ходе работы над докторской диссертацией, чтобы получить представление о теории физической электроники и экспериментальных исследованиях. Микроволновые устройства с долговременным взаимодействием. Структуры замедления взаимодействия типов "O" и "M". Пространственные гармоники. Кластеризация электронов в поле непрерывной волны.

Линейная теория ламп непрерывных волн. Уравнение рассеяния. Темп непрерывной волны (тип "O"). Характеристическая частота лампы непрерывной волны. Лампа обратной волны (тип "O"). Самовозбуждение и перестройка

электронных ретроволновых ламп. Эффективность приборов с долговременным типом взаимодействия "О".

Многорезонансный магнетрон. Колебательные магнетронные системы. Структура высокочастотного поля в пространстве взаимодействия. Статические режимы магнетрона. Важные режимы аналогии. Группы электронов на электрических и магнитных пересечениях. Градуировка электронов. Эффективность магнетрона. Магнетронные усилители. Лазерные и электронные мастера.

Автоматика: Автоматика (греч. *Tikaka* - наука и техника) - научно-техническая отрасль, разрабатывающая средства и технические методы осуществления технологических процессов без непосредственного участия человека. Также *automatik* - механизм, игра механизмов, работающий автоматически. Автоматизация как научная дисциплина возникла сравнительно недавно. Первоначально она развивалась на основе научных достижений в смежных отраслях, а отдельные теоретические проблемы разрабатывались другими научными дисциплинами. Однако в последние годы бурное развитие автоматизации привело к ее выделению в самостоятельную научную дисциплину. Советские ученые внесли значительный вклад в развитие автоматизации, и на некоторое время она заняла приоритетное место в советской науке при решении многих важных проблем промышленности.

Автоматизация сегодня широко применяется в различных отраслях народного хозяйства (промышленность, связь, транспорт, коммунальное хозяйство и частные домохозяйства, например, двери автоматики [1] и в военном деле. Во многих отраслях промышленности создаются полностью автоматизированные цеха и заводы, такие как автоматизированные бетонные заводы, автоматизированные фабрики, пекарни и т.д. В машиностроении воплощением автоматизации является завод по производству автоматических деталей. Задачи автоматизации производства включают автоматическое управление (включая автоматическую сигнализацию и автоматическую компьютерную защиту), автоматическую координацию и автоматическое регулирование. Эти задачи решаются путем создания автоматизированной системы с набором программируемых устройств для автоматизации и интеграции информации для автоматического контроля, регулирования и управления. Системы автоматизации строятся на базе средств промышленной автоматики.

Автоматизация - один из основных элементов технологического общества, поскольку она устраняет существенную разницу между ручным и умственным трудом и обеспечивает значительное повышение производительности труда.

Социальный прогресс, научно-технические революции возможны только на основе широкого внедрения новых технологий, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях экономики.

Заключение: Стремительное развитие микроэлектроники - один из самых впечатляющих признаков XXI века. Сложно выделить сферы человеческой деятельности, которые не были бы затронуты развитием сверхбольших электронных компонентов и интегральных схем. Последствиями этого являются взаимопроникновение и интеграция ранее описанных областей применения электронных технологий. Ярким примером такой интеграции является объединение компьютерных технологий, телевидения, мобильных телефонов и Интернета в устройствах, называемых смарт-фонами и смарт-телевизорами, с которых смарт-декодеры переводятся как "умные".

Список использованных литератур

1. Казакова И. А. История вычислительной техники. - Пенза: Издательство ПГУ, 2011. - 232 с.
2. Электроника / А. И. Шокин // Большая советская инцеклопедия: [в 30 т.] / 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
3. Малютин А. Е., Филиппов И. В. История электроники— Москва: Электронный учебник — РГРТА, 2006.
4. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Пер. с нем. - Москва: Мир, 1982. — 512 с.